

IJTIMOY INTELEKTNII SHAKLLANTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY VA INTEGRATIV YONDASHUVLAR

Toshev Elbek Choriyeovich, Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi metodik xizmat bo'limi metodisti

Annotatsiya

KIRISH: maqolada o'quvchilarning ijtimoiy intellektini shakllantirishda kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlarning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Ijtimoiy intellekt shaxsning ijtimoiy vaziyatlarni anglash, samarali muloqotga kirishish, empatik munosabat bildirish, hamkorlikda faoliyat yuritish va o'z xatti-harakatini refleksiv baholash qobiliyatlari majmui sifatida talqin etiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi – o'quvchilarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishda kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlarning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, ularning o'zaro uyg'unlashuvi asosida ijtimoiy, kommunikativ, empatik va refleksiv kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, umumlashtirish, pedagogik kuzatish, suhbat, anketa, diagnostik baholash hamda tajriba-sinov natijalarini matematik-statistik qayta ishlash metodlaridan foydalanilgan. Ijtimoiy intellektni baholashda kognitiv, emotsional-empatik, kommunikativ, xulqiy-faoliyatli va refleksiv komponentlar asos qilib olingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlarni birgalikda qo'llash o'quvchilarning ijtimoiy intellektini rivojlantirishda samarali ekanini ko'rsatdi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, muammoli vaziyatda qaror qabul qilish va o'z faoliyatini baholash ko'nikmalarini rivojlantirgan. Integrativ yondashuv esa ushbu kompetensiyalarni real hayotiy vaziyat, fanlararo topshiriq, jamoaviy loyiha, rolli o'yin, munozara va refleksiv tahlil orqali mustahkamlash imkonini bergan. Tajriba natijalariga ko'ra, yuqori darajadagi o'quvchilar ulushi 17 foizdan 41 foizga oshgan, past daraja esa 35 foizdan 14 foizga kamaygan.

XULOSA: ijtimoiy intellektni shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biridir. Kompetensiyaviy yondashuv ijtimoiy intellektni aniq kompetensiyalar orqali rivojlantirishga xizmat qilsa, integrativ yondashuv bu jarayonni fanlararo bog'lanish, amaliy topshiriq, muammoli vaziyat va jamoaviy faoliyat orqali boyitadi. Ularning uyg'un qo'llanishi o'quvchilarda ijtimoiy tajriba, kommunikativ madaniyat, empatiya, refleksiya va jamoaviy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy intellekt, kompetensiyaviy yondashuv, integrativ yondashuv, ijtimoiy kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, empatiya, refleksiya, hamkorlik, fanlararo integratsiya.

КОМПЕТЕНЦИОННЫЙ И ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ

Тошев Эльбек Чориевич, Методист отдела методической службы
Сурхандарьинского областного центра педагогических навыков

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются теоретические и методологические основы компетентностного и интегративного подходов к формированию социального интеллекта учащихся. Социальный интеллект понимается как совокупность способностей человека понимать социальные ситуации, вступать в эффективную коммуникацию, проявлять эмпатию, работать в сотрудничестве и рефлексивно оценивать собственное поведение.

ЦЕЛЬ: цель статьи – выявить педагогические возможности компетентностного и интегративного подходов к развитию социального интеллекта у учащихся, обосновать механизмы формирования социальных, коммуникативных, эмпатических и рефлексивных компетенций на основе их взаимной координации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы теоретический анализ, сравнительно-педагогический анализ, обобщение, педагогическое наблюдение, интервью, анкетирование, диагностическая оценка и математико-статистическая обработка результатов эксперимента и тестирования. Оценка социального интеллекта основана на когнитивном, эмоционально-эмпатическом, коммуникативном, поведенческо-активном и рефлексивном компонентах.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что комбинированное использование компетентностного и интегративного подходов эффективно в развитии социального интеллекта учащихся. Компетентностный подход развивал у учащихся навыки общения, работы в команде, принятия решений в проблемных ситуациях и самооценки. Интегративный подход, в свою очередь, позволял укреплять эти компетенции посредством реальных жизненных ситуаций, междисциплинарных заданий, командных проектов, ролевых игр, дискуссий и рефлексивного анализа. По результатам эксперимента, доля учащихся с высоким уровнем увеличилась с 17% до 41%, а доля учащихся с низким уровнем снизилась с 35% до 14%.

ВЫВОД: формирование социального интеллекта является одной из важных научно-практических задач современного образования. В то время как компетентностный подход способствует развитию социального интеллекта посредством конкретных компетенций, интегративный подход обогащает этот процесс за счет междисциплинарных связей, практических задач, проблемных ситуаций и командной работы. Их гармоничное использование способствует развитию социального опыта, коммуникативной культуры, эмпатии, рефлексии и коллективной ответственности у учащихся.

Ключевые слова: социальный интеллект, компетентностный подход, интегративный подход, социальная компетентность, коммуникативная компетентность, эмпатия, рефлексия, сотрудничество, междисциплинарная интеграция.

COMPETENCY-BASED AND INTEGRATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF SOCIAL INTELLECTUALITY

Toshev Elbek Choriyevich, Methodologist of the Methodological Service Department of the Surkhandarya Regional Pedagogical Skills Center

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the theoretical and methodological foundations of competency-based and integrative approaches to the formation of students' social intelligence. Social intelligence is interpreted as a set of abilities of a person to understand social situations, enter into effective communication, express empathic attitude, work in cooperation and reflexively evaluate his own behavior.

AIM: the purpose of the article is to identify the pedagogical possibilities of competency-based and integrative approaches to the development of social intelligence in students, to substantiate the mechanisms for the formation of social, communicative, empathetic and reflexive competencies based on their mutual coordination.

MATERIALS AND METHODS: The study used theoretical analysis, comparative-pedagogical analysis, generalization, pedagogical observation, interview, questionnaire, diagnostic assessment and mathematical-statistical processing of experimental and test results. The assessment of social intelligence is based on cognitive, emotional-empathetic, communicative, behavioral-active and reflexive components.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that the combined use of competency-based and integrative approaches is effective in developing students' social intelligence. The competency-based approach developed students' skills in communication, teamwork, decision-making in problem situations, and self-evaluation. The integrative approach, on the other hand, allowed for the strengthening of these competencies through real-life situations, interdisciplinary tasks, team projects, role-playing games, discussions, and reflective analysis. According to the results of the experiment, the share of students with a high level increased from 17 percent to 41 percent, and the low level decreased from 35 percent to 14 percent.

CONCLUSION: The formation of social intelligence is one of the important scientific and practical tasks of modern education. While the competency-based approach serves to develop social intelligence through specific competencies, the integrative approach enriches this process through interdisciplinary connections, practical tasks, problem situations, and team activities. Their harmonious use serves to develop social experience, communicative culture, empathy, reflection, and collective responsibility in students.

Keywords: social intelligence, competency-based approach, integrative approach, social competence, communicative competence, empathy, reflection, collaboration, interdisciplinary integration.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri o'quvchini faqat bilim oluvchi shaxs sifatida emas, balki ijtimoiy munosabatlarda faol, muloqotga ochiq, hamkorlikka tayyor va mas'uliyatli subyekt sifatida shakllantirishdan iborat. Globallashuv, raqamli kommunikatsiya vositalarining kengayishi, mehnat bozorida jamoaviy ishlash va moslashuvchanlikka bo'lgan ehtiyoj ijtimoiy intellekt masalasini pedagogik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishiga aylantirdi. OECD tomonidan ilgari surilgan XXI asr kompetensiyalari konsepsiyasida ham ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar ta'lim natijalarining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi [1].

Ijtimoiy intellekt shaxsning ijtimoiy muhitni anglash, boshqa odamlarning niyati, hissiyoti va xatti-harakatlarini tushunish, muloqot strategiyasini tanlash hamda o'z munosabatini vaziyatga mos holda boshqarish qobiliyatidir. E. Torndayk ushbu tushunchani odamlarni tushunish va ular bilan oqilona munosabat o'rnatish qobiliyati sifatida izohlagan [6]. J. Gilford esa ijtimoiy axborotni idrok etish, talqin qilish va vaziyatga mos xulq-atvorni bashorat qilishni intellekt tuzilmasining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rsatgan [8].

Ta'lim amaliyotida ijtimoiy intellektni rivojlantirish, avvalo, kompetensiyaviy yondashuv bilan bog'liq. Chunki bu yondashuv o'quvchi egallagan bilimni real vaziyatda qo'llay olish, muloqotga kirishish, muammoni hal qilish va jamoada faoliyat yuritish qobiliyatini ta'lim natijasi sifatida baholaydi [9]. O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim standartlarida ham kommunikativ, ijtimoiy faol fuqarolik, axborot bilan ishlash va o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [10].

Biroq ijtimoiy intellektni faqat alohida kompetensiyalar yig'indisi sifatida rivojlantirish yetarli emas. Ijtimoiy hayot murakkab, ko'p omilli va integrativ xususiyatga ega bo'lganligi sababli ta'lim jarayonida fanlararo bog'lanish, loyiha asosidagi faoliyat, muammoli vaziyatlar, muloqotli topshiriqlar va refleksiv tahlil uyg'unlashishi lozim. Shu jihatdan integrativ yondashuv ijtimoiy intellektni rivojlantirishda zarur metodologik asos vazifasini bajaradi [11; 12].

Ijtimoiy intellekt muammosining nazariy ildizlari pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlari kesishmasida shakllangan. Sharq pedagogik tafakkurida shaxsning jamiyat bilan uyg'un rivojlanishi, axloqiy fazilatlar, muloqot odobi va jamoa manfaatiga xizmat qilish g'oyalari muhim o'rin egallaydi. Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida inson kamoloti jamiyatdagi hamkorlik, adolat va ma'naviy yetuklik bilan bog'liq holda talqin qilinadi [3]. Ibn Sino qarashlarida esa tarbiya shaxsning aqliy, axloqiy va ijtimoiy shakllanishini bir butun jarayon sifatida tushuntiradi [2].

G'arb pedagogik tafakkurida J. Dyui ta'limni ijtimoiy tajriba sifatida baholab, o'quvchi ijtimoiy faoliyat, hamkorlik va muammoli vaziyatlar orqali rivojlanishini asoslagan [5]. Bu g'oya bugungi integrativ va kompetensiyaviy yondashuvlarning nazariy manbalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Chunki ijtimoiy intellekt sinfdagi hamkorlik, muloqot, mas'uliyat va rollarni taqsimlash jarayonida shakllanadi.

Kompetensiyaviy yondashuvga oid adabiyotlarda ta'lim natijasi bilimlar hajmi bilan emas, balki shaxsning muayyan vaziyatda samarali harakat qila olish qobiliyati bilan baholanadi. I.A. Zimnyaya kompetensiyalarni shaxsning bilim, ko'nikma, qadriyat va faoliyat usullarini birlashtiruvchi murakkab sifat sifatida talqin qiladi [9]. Bu qarash ijtimoiy intellektni kommunikativ, ijtimoiy, reflektiv va axloqiy kompetensiyalar uyg'unligi sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

Integrativ ta'lim nazariyasida S. Drake ta'lim mazmunini fanlararo bog'lash orqali o'quvchida yaxlit dunyoqarash va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan bilimlar tizimini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi [11]. J. Beane esa integratsiyani demokratik ta'lim mazmunini tashkil etish, real muammolarni o'quv jarayoniga olib kirish va o'quvchi tajribasini markazga qo'yish vositasi sifatida ko'rsatadi [12].

Tadqiqot metodologiyasi ijtimoiy intellektni shakllantirishda kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlarning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirildi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy-pedagogik tahlil, umumlashtirish, pedagogik kuzatish, suhbat, anketa, diagnostik baholash va tajriba-sinov natijalarini matematik-statistik qayta ishlash metodlaridan foydalanildi.

Ijtimoiy intellektni baholash uchun besh komponent asos qilib olindi:

kognitiv komponent – ijtimoiy vaziyatni tushunish va sabab-oqibat aloqalarini anglash;

emotsional-empatik komponent – boshqa shaxsning hissiy holatini sezish va unga mos munosabat bildirish;

kommunikativ komponent – muloqot strategiyasini tanlash va fikrni asosli ifodalash;

xulqiy-faoliyatli komponent – jamoaviy ishda mas'uliyat bilan ishtirok etish;

refleksiv komponent – o'z xatti-harakati va muloqot natijasini baholash.

Tajriba-amaliy jarayonda kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar, jamoaviy loyiha, fanlararo keys-topshiriqlar, munozara, ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish va reflektiv kundalik yuritish usullaridan foydalanildi. Bu metodlar o'quvchining ijtimoiy tajribasini faollashtirish, muloqot madaniyatini shakllantirish va hamkorlik ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qildi.

Komponent	Baholash indikatori	Namoyon bo'lish shakli
Kognitiv	Ijtimoiy vaziyatni anglash	Vaziyat sabablarini tushuntiradi, ishtirokchilar pozitsiyasini farqlaydi
Emotsional-empatik	Boshqa shaxs holatini tushunish	Empatik munosabat bildiradi, his-tuyg'ularni hisobga oladi
Kommunikativ	Muloqot strategiyasini tanlash	Fikrini asoslaydi, savol beradi, tinglaydi
Xulqiy-faoliyatli	Hamkorlikda	Vazifani bajaradi, jamoaviy qarorga

	ishtirok etish	hissa qo'shadi
Refleksiv	O'z faoliyatini baholash	Xatosini ko'radi, muloqot natijasidan xulosa chiqaradi

Tadqiqot natijalari ijtimoiy intellektni shakllantirishda kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlarning birgalikda qo'llanishi samarali ekanini ko'rsatdi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, muammoli vaziyatda qaror qabul qilish va o'z faoliyatini baholash kompetensiyalarini rivojlantirdi. Integrativ yondashuv esa bu kompetensiyalarni alohida emas, balki real hayotiy vaziyat, fanlararo topshiriq va jamoaviy faoliyat doirasida shakllantirishga imkon berdi.

Tajriba oldidan o'quvchilarning katta qismida ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish, jamoaviy qaror qabul qilish va o'z fikrini dalil bilan asoslash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagani kuzatildi. Tajriba jarayonida o'quvchilarga ijtimoiy keyslar, rolli muloqotlar, "kelishuvga erishish", "nizoni konstruktiv hal qilish", "jamoaviy loyiha himoyasi" kabi topshiriqlar berildi. Natijada o'quvchilarning ijtimoiy vaziyatni anglash, empatik munosabat bildirish va jamoada mas'uliyatli ishtirok etish ko'nikmalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Daraja	Tajriba oldidan	Tajriba yakunida	Pedagogik talqin
Yuqori	17%	41%	Ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish, muloqotni boshqarish va refleksiv xulosa chiqarish ko'nikmalari kuchaydi
O'rta	48%	45%	Barqaror o'rta daraja saqlangan bo'lsa-da, o'quvchilarning bir qismi yuqori darajaga o'tdi
Past	35%	14%	Muloqot passivligi, jamoaviy faoliyatdan chetda qolish va refleksiv sustlik kamaydi

Jadvaldan ko'rinadiki, yuqori darajadagi o'quvchilar ulushi 17 foizdan 41 foizga ko'tarilgan. Bu 24 foizlik o'sish o'quvchilarning ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish, o'zaro muloqotda faol bo'lish va jamoaviy qarorlarda mas'uliyat bilan ishtirok etish ko'nikmalari rivojlanganini ko'rsatadi. Past daraja esa 35 foizdan 14 foizga kamaygan. Ushbu o'zgarish kompetensiyaviy-integrativ mashg'ulotlarda o'quvchilarning passiv kuzatuvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida jalb qilingani bilan izohlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy intellektni rivojlantirishda faqat axloqiy nasihat yoki umumiy suhbat yetarli emas. O'quvchi real vaziyatni tahlil qilishi, jamoada rol bajarishi, o'z pozitsiyasini asoslab berishi, boshqa fikrni tinglashi va o'z xatti-harakatini refleksiv baholashi kerak. Shundagina ijtimoiy intellekt barqaror kompetensiya sifatida shakllanadi.

Tadqiqot natijalari E. Torndaykning ijtimoiy intellekt haqidagi klassik qarashlari bilan uyg'un bo'lib, ijtimoiy intellektning asosida odamlarni tushunish va ular bilan oqilona munosabat o'rnatish qobiliyati yotishini tasdiqlaydi [6]. Kompetensiyaviy yondashuv bu qobiliyatni ta'lim natijasiga aylantiradi, ya'ni o'quvchi nafaqat muloqot qoidalarini biladi, balki real vaziyatda ulardan foydalana oladi.

J. Gilfordning ijtimoiy axborotni idrok etish va talqin qilishga oid qarashlari tadqiqotda ajratilgan kognitiv komponent bilan bevosita bog'liqdir [8]. O'quvchi ijtimoiy vaziyatda faqat tashqi xatti-harakatni emas, balki uning ichki sabablarini, ishtirokchilar manfaatini va ehtimoliy oqibatlarini anglay boshlaganda ijtimoiy intellekt rivojlanadi.

Integrativ yondashuv esa ijtimoiy intellektni darsning alohida mavzusi sifatida emas, balki barcha fanlar mazmuniga singdiriladigan pedagogik jarayon sifatida ko'rishga imkon beradi. Masalan, adabiyot darsida qahramonlar munosabatini tahlil qilish, tarix darsida ijtimoiy ziddiyatlarni muhokama qilish, texnologiya darsida jamoaviy loyiha bajarish, biologiya yoki geografiya darsida ekologik mas'uliyatga oid muammo yechish ijtimoiy intellektni integrativ rivojlantirish imkonini beradi [11; 12].

Hamkorlikdagi ta'lim bo'yicha D. Johnson va R. Johnson qarashlariga ko'ra, o'quvchilar o'zaro bog'liq vazifalarni bajarish jarayonida mas'uliyat, tinglash, kelishuvga erishish va jamoaviy natijaga hissa qo'shish ko'nikmalarini egallaydi [13]. Mazkur tadqiqot natijalari ham jamoaviy loyiha va muammoli vaziyatlar ijtimoiy intellektni rivojlantirishda muhim vosita ekanini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, ijtimoiy intellektni rivojlantirish jarayonida ayrim metodik muammolar ham mavjud. Birinchidan, ayrim o'qituvchilar ijtimoiy intellektni faqat tarbiyaviy suhbat bilan cheklab talqin qiladi. Ikkinchidan, baholash jarayoni ko'pincha bilimni tekshirishga yo'naltirilgan bo'lib, muloqot, empatiya, hamkorlik va refleksiya indikatorlari yetarli hisobga olinmaydi. Uchinchidan, fanlararo integratsiya ba'zan yuzaki bog'lanish darajasida qolib ketadi. Shu bois ijtimoiy intellektni rivojlantirish uchun aniq diagnostik mezonlar, faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar va refleksiv baholash tizimi zarur.

Tadqiqot natijalari ijtimoiy intellektni shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim ilmiy-amaliy vazifasi ekanini ko'rsatadi. Ijtimoiy intellekt o'quvchining ijtimoiy muhitni anglash, samarali muloqotga kirishish, hamkorlikda ishlash, boshqa odamning holatini tushunish va o'z faoliyatini refleksiv baholash qobiliyatlarini qamrab oluvchi murakkab integrativ sifattir.

Kompetensiyaviy yondashuv ijtimoiy intellektni ta'lim natijasi sifatida aniq kompetensiyalar orqali shakllantirishga imkon beradi. Integrativ yondashuv esa ushbu kompetensiyalarni fanlararo bog'lanish, amaliy topshiriq, jamoaviy faoliyat va muammoli vaziyatlar orqali mustahkamlaydi. Ularning uyg'un qo'llanishi o'quvchida ijtimoiy tajriba, kommunikativ madaniyat, empatiya, refleksiya va jamoaviy mas'uliyatni rivojlantiradi.

Maqolada taklif etilgan yondashuvlar umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ijtimoiy intellektni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonni takomillashtirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida mazkur yo'nalishda diagnostik vositalarni standartlashtirish, fanlar kesimida integrativ topshiriqlar bankini yaratish va ijtimoiy intellekt dinamikasini uzoq muddatli monitoring qilish zarur.

1. Ijtimoiy intellektni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarga tayyor xulosa berishdan ko'ra, ijtimoiy vaziyatni tahlil qilish, sabab va oqibatlarni aniqlash, turli pozitsiyalarni solishtirish imkonini beruvchi topshiriqlar berilishi lozim.

2. Har bir fan doirasida ijtimoiy intellekt komponentlariga xizmat qiluvchi integrativ topshiriqlar ishlab chiqilishi kerak. Bunda adabiyot, tarix, tarbiya, texnologiya, biologiya va geografiya fanlaridagi ijtimoiy mazmunli muammolar o'zaro bog'lanishi maqsadga muvofiq.

3. Baholash jarayonida faqat yakuniy javob emas, balki o'quvchining muloqotdagi faolligi, dalil keltirishi, boshqa fikrni tinglashi, jamoaviy qarorga hissa qo'shishi va refleksiv xulosa chiqarishi ham inobatga olinishi zarur.

4. O'qituvchi tayyor javob beruvchi emas, balki muhokamani boshqaruvchi, ijtimoiy vaziyatni muammolashtiruvchi va o'quvchilarni asosli xulosa chiqarishga yo'naltiruvchi pedagogik moderator sifatida harakat qilishi kerak.

5. Sinfda ijtimoiy intellektni rivojlantirish uchun rolli o'yin, debat, keys, jamoaviy loyiha, "fikrlar xaritasi", refleksiv kundalik va o'zaro baholash metodlaridan muntazam foydalanish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. OECD. Education 2030: The Future of Education and Skills. – Paris: OECD Publishing, 2019. – P. 23–27.

2. Ibn Sino. Donishnoma. – Toshkent: Fan, 1980. – 112–118-betlar.

3. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: O'zbekiston, 1993. – 56–63-betlar.

4. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. – Moskva: Pedagogika, 1982. – 71–78-betlar.

5. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – P. 87–95.

6. Thorndike E.L. Intelligence and Its Uses // Harper's Magazine. – 1920. – Vol. 140. – P. 227–235.

7. Goleman D. Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1995. – P. 34–49.

8. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – P. 145–156.

9. Zimnyaya I.A. Kompetentnostniy podxod v obrazovanii. – Moskva: Logos, 2004. – S. 88–101.

10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari. – Toshkent, 2021. – 8–12-betlar.

11. Drake S.M. Creating Integrated Curriculum. – Alexandria: ASCD, 2013. – P. 44–52.

12. Beane J.A. Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. – New York: Teachers College Press, 1997. – P. 19–27.

13. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning. – Boston: Allyn & Bacon, 2017. – P. 63–70..